

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ

Корзун Илья Александрович

Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации, магистр.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17239701>

***Аннотация.** Текст рассматривает развитие финтеха в России под санкциями: падение инвестиций и уход иностранных игроков при одновременном росте отечественных решений и необходимости импортозамещения. Выделяются барьеры — низкая финансовая грамотность, пробелы регулирования, элементы монополизации и дефицит кадров. Несмотря на риски, перспективы позитивны.*

***Ключевые слова:** финансовые технологии (финтех), Россия, инвестиции, санкции, импортозамещение искусственный интеллект, платежи.*

На современном этапе развития в условиях цифровой трансформации произошли преобразования всех сфер жизнедеятельности человека, в том числе и в сфере финансовых услуг. Финансовые технологии имеют ведущее значение в развитии общества в условиях цифровой трансформации, что делает рынок финтеха одним из привлекательных для инвестиций и актуальных для изучения.

Финансовые технологии определяются как технологии, связанные с обработкой данных, принятием финансовых решений и новых моделей участия в финансовом рынке.

На отечественном рынке рост интереса инвесторов к рынку финансовых технологий наблюдается на протяжении 2016–2019 гг. Именно в 2016 г. наблюдается скачок инвестиционной активности и развитие финтеха в России. Однако в это время глобальный рынок уже демонстрировал высокие результаты в данном секторе. Так, он опережал отечественный рынок на несколько лет и свидетельствовал о возможности получения высокой доходности от инвестиций в развитие финтеха.

Инвестиционную привлекательность национального рынка укрепляли первые истории успеха. По оценочным данным за период с 2016 г по 2021 г совокупный объем инвестиций в финтех проекты в России вырос почти в 4 раза (с 0,7 млрд долл. до 2,4 млрд долл.). Сегодня финтех индустрия остается одной из самых привлекательных для инвестиций [1].

2018 г. для отечественного рынка ознаменовался популярностью создания экосистем. Так, интерес к финтех-стартапам вырос, а крупные представители рынка проявили интерес к их развитию. Не только IT-компании стали проявлять большой интерес к созданию финансовых платформ, но и, например, компании банковского сектора, такие как Сбер и Т-банк. В последствии большинство из них образовали собственные экосистемы. Уже начиная с 2018 г. под влиянием консолидации рынка ключевые компании начали расширять сферу влияния путем поглощения или приобретения долей других компаний. Помимо этого, крупнейшие участники рынка стали вкладываются и в корпоративные образовательные проекты, что свидетельствовало о необходимости повышения квалификации кадров с целью «воспитания» цифрового общества. Например, «Т-банк» как первый цифровой банк в данном случае является

одним из ярких примеров, поскольку реализует проект, в рамках которого предоставляет возможность пройти обучение не только будущим сотрудникам, но и школьникам или студентам.

Также развитие сопровождалось совершенствованием предоставляемых государственных услуг. Реализация проекта по созданию портала «Госуслуги» началась ещё в 2009 г., однако только в последние годы характеризуется массовым распространением. По итогам 2022 года на «Госуслугах» было оказано 200 млн услуг, проведено 126 млн оплат на общую сумму в 136 млрд рублей, обработано 10 млн пользователей в день.

2022 год ознаменован появлением 88 новых массовых социально значимых электронных услуг, не требующих личного посещения. На начало 2022 г., по данным «Сколково» уровень проникновения финтехуслуг в России составил 82%. Россия стала мировым лидером по использованию бесконтактных платежей.

Рассмотрим также текущее состояние отдельных элементов индустрии финтеха. Так, ограничения, связанные с пандемией, стали драйвером развития инновационных технологических решений в части платежной инфраструктуры, например онлайн-банкинга. В этот период выросла актуальность бесконтактных платежных систем, которую поддержали крупнейшие игроки рынка.

Также пандемия, как отмечалось ранее, стала одним из толчков к развитию бесконтактных платежей. 2021–2022 гг. в свою очередь стали развитием национальных платежных систем. В результате ухода Visa и Mastercard популярность национальной системы «Мир» значительно выросла. Это также стало существенным фактором роста популярности системы быстрых платежей. На сегодняшний день повышение уровня автоматизации банковских услуг является одной из основных задач.

Данные по объему операций через СБП за 2022–2024 гг. свидетельствуют о росте популярности системы быстрых платежей. Основным фактором является заинтересованность государства и внедрение мер по стимулированию спроса.

Далее отметим динамику бесконтактных платежей. Если ещё пару лет назад популярными на отечественном рынке сервисами, предлагающими осуществление таких платежей, являлись зарубежные Google Pay и Apple Pay, то сегодня всё изменилось. Основной причиной стали санкции и отказ данных компаний в предоставлении услуг российским клиентам. В результате чего это стало основой для создания альтернативного отечественного продукта – Mir Pay. Например, по данным на конец 2022 г. количество платежей в России с помощью Mir Pay выросло за год более чем в 370 раз. Аналитики подсчитали, что в сентябре 2022 года из всех бесконтактных транзакций клиентов кредитной организации 89% пришлось на Mir Pay. Еще 11% операций клиенты совершили, используя систему Samsung Pay.

Также отдельно рассмотрим динамику развития технологий биометрического контроля. Истоки биометрических систем берут начало с использования рукописных подписей и отпечатков пальцев в качестве способа подтверждения личности, а также идентификации по записанным заранее характеристикам. В конце XIX века начали совершенствоваться и активно применяться системы, использующие отпечатки пальцев и прочие физические характеристики для идентификации людей. В наше время биометрия используется для обеспечения безопасности и цифровой идентификации во многих странах мира, в том числе и в России. Биометрические системы безопасности сегодня

применяются везде, где существует потребность в идентификации личности, требуется контроль доступа к материальным объектам или к информации. Биометрическая идентификация представляет собой предъявление пользователем своего уникального биометрического параметра и процесс сравнения его со всей базой имеющихся данных. Сбор биометрии может производиться при помощи различных типов сканеров, сенсоров, считывателей. Биометрия, как правило, зашифровывается и далее хранится как обычная электронная информация. Начало 2018 г. ознаменовано созданием Единой биометрической системы, с помощью которой осуществляется удаленная идентификация лица. По данным Центрального Банка РФ, на начало 2025 г. технологии идентификации предоставляются в более чем 13 тыс. отделений банков.

Развитие финтеха безусловно отразилось и на эффективности предпринимательской деятельности. Появление новых финансовых технологий и инструментов в области анализа больших данных способствовало формированию структурированной информации и росту скорости обработки данных.

В первую очередь, на сегодняшний день актуальной проблемой являются введенные санкции. Они стали причиной снижения доли инвестиций в сектор финтеха, поскольку большая часть финансовых ресурсов в 2022 г. была направлена на снижение рисков и сглаживание негативных последствий [2]. Уход с рынка России крупнейших игроков, в том числе в области обеспечения финансовыми технологиями, оказал отрицательное влияние. Однако, как отмечают эксперты, это в свою очередь и стало драйвером развития отечественного финтеха: развитие платежной системы «Мир», появление Mir Pay и Sber Pay, рост популярности системы быстрых платежей. В данном случае существует необходимость стимулирования инвестиций в проекты по разработке новых инновационных решений и технологий, которые позволят заменить зарубежные. Таким образом, несмотря на замедление темпов роста финтеха, его развитие безусловно является важной для государства задачей.

Стоит также отметить, что сегодня индустрия финтеха в России не может рассчитывать на поддержку со стороны иностранных партнеров в полной мере в связи с напряженной обстановкой.

Во-вторых, одной из существенных проблем, тормозящих развитие финтеха выделяют недостаточный уровень грамотности населения. Как отмечалось ранее, для внедрения финансовых технологий мало лишь наличие инновационных решений. В данном случае существенную роль играет население, которое должно быть готовым к появлению на рынке новых современных решений. Вопрос финансовой грамотности в Российской Федерации поднимается на многих форумах и является предметом обсуждения на уровне государственного регулирования [3]. На сегодняшний день в России реализуется широкий перечень проектов, которые направлены на проведение мониторинга текущего состояния и выявление несовершенств в существующих образовательных программах, на разработку и реализацию мер по повышению финансовой грамотности всех слоев населения, а также на создание единых центров обучения и повышения квалификации соответствующих специалистов.

В-третьих, можно говорить о несовершенствах нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы развития и внедрения финансовых технологий [4]. Хотя правовая база ежегодно растет, отмечаются некоторые недостатки. Например, развитие таких

платежных инструментов как электронные кошельки началось ещё в XX веке, однако данное понятие на сегодняшний день не закреплено нормативно-правовыми актами [5].

К другим причинам, тормозящим развитие финтех в России, можно отнести: элементы монополизации, недостаточный уровень квалификации кадров, социальная напряженность и др.

Несмотря ни на что прогнозы по развитию сектора финансовых технологий остаются позитивными, поскольку они являются драйвером повышения качества жизни человека и развития государства в целом. Так, развитие финансового рынка привело к тому, что сегодня без современных финансовых услуг невозможно представить комфортную жизнедеятельность человека. Искусственный интеллект и роботы постепенно входят в привычную жизнь человека, заменяя традиционные модели и инструменты существования. По данным Банка России, сегодня сектор финансовых технологий остается одним из привлекательных для инвестиций и имеющих оптимистичные прогнозы развития. Различные финтех-решения реализуются не только рядом крупных игроков рынка, но и менее известными узкоспециализированными организациями. Банк России выделяет следующие направления развития финтеха:

- развитие регулирования;
- развитие платежной и цифровой инфраструктуры;
- реализация мероприятий по развитию технологий SupTech и RegTech;
- создание условий для безопасного внедрения финансовых технологий;
- международное взаимодействие [6].

Таким образом, в среднесрочной перспективе продолжится трансформация платежной инфраструктуры. Технология, развитие которой ожидается в 2025 году – платежи по биометрии лица [7]. Для платежей лицом используются данные россиян, хранящиеся в Единой биометрической системе (ЕБС). Чтобы оплатить покупку лицом, нужно сначала сдать свои биометрические данные в ЕБС и привязать их к банковской карте, а затем на кассе выбрать этот способ платежа и посмотреть в специальную камеру.

Также сегодня массивным объемом клиентских данных обладают крупные банки и IT-компании, у которых есть преимущество по обработке данных для внедрения более качественных услуг. Для развития конкуренции в этой сфере Банк России работает над внедрением открытых Application Programming Interface (API)[8].

Обобщая вышесказанное, можем сделать вывод, что несмотря на выявленные нами проблемы, тормозящие развитие финтех индустрии в России, перспективы остаются положительными. Россия имеет большой потенциал для развития и наращивания отечественных инновационных решений в финансовом секторе благодаря растущему спросу и необходимости улучшения качества обслуживания.

Список использованной литературы:

1. Федотова М. А., Погодина Т. В., Карпова С. В. Оценка тенденций и перспектив развития экономики России в условиях санкционного давления [Электронный ресурс] // Финансы: теория и практика. — 2025. — № 1. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-tendentsiy-i-perspektiv-razvitiya-ekonomiki-rossii-v-usloviyah-sanktsionnogo-davleniya> (дата обращения: 17.09.2025).
2. Борсов А. Ю. Проблемы развития финтеха в России // Скиф. Вопросы студенческой науки. — 2023. — № 1. — С. 397–403.

3. Хотинская Г. И. Цифровые платформы в платформенной экономике и финансовых практиках // Финансы. — 2025. — № 8. — С. 44–50. — EDN: OFJLQY.
4. Назаров Д. М., Марамыгин М. С. Термин Fintech: определение, семантика и сущность // Московский экономический журнал. — 2022. — № 3. — С. 545–560.
5. Перцева С. Ю., Срибный А. Достижения индустрии финтеха как фактор экономического роста // Вестник Алтайской академии экономики и права. — 2022. — № 8. — С. 273–284.
6. Соколинская Н. Э., Маркова О. М. Рынок финтех услуг: состояние и тенденции развития // Финансовые рынки и банки. — 2023. — № 6. — С. 117–124.
7. Центральный банк Российской Федерации. Развитие финансовых технологий [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.cbr.ru/fintech/> (дата обращения: 15.09.2025).
8. Центральный банк Российской Федерации. Основные направления развития финансовых технологий на период 2025–2027 годов [Электронный ресурс]. — URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/166399/onfintech_2025-27.pdf (дата обращения: 16.09.2025).